

Просветительская деятельность сщмч. Иоанна Восторгова в Московский период его служения в сфере образования

М.Г. Воробьёва

Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет

127051, г. Москва, Лихов пер., д. 6, стр. 1

Orthodox St. Tikhon's Humanitarian University

Likhov side street, 6, build. 1, Moscow 127051 Russia

e-mail: mariav78@mail.ru

Ключевые слова: миссия, образование, свщм. Иоанн Восторгов, просвещение, катехизация, образовательный процесс, дисциплины, требования, принципы образования, Евангелие, вера, заповеди Евангелия.

Key words: mission, education, pm Ioann Vostorgov, catechesis, educational process, disciplines, requirements, principles of education, Gospel, faith, commandments of the Gospel.

Резюме: В настоящей статье предложены принципы образовательной деятельности выдающегося миссионера конца XIX начала XX века сщмч. Иоанна Восторгова на примере созданных им Московских пасторских курсов. На основании неопубликованных архивных материалов освещены учебный процесс, требования к преподавательскому составу, учащимся. Данные, предложенные в настоящей статье, могут быть использованы при решении актуальных задач в различных сферах современного духовного образования.

Abstract: In this article, the principles of educational activity of the outstanding missionary of the late XIX-early XX century are proposed. pm Ioann Vostorgov on the example of the Moscow pastoral courses he created. Based on unpublished archival materials, the educational process, requirements for teaching staff and students are highlighted. The data proposed in this article can be used to solve urgent problems in various fields of modern spiritual education.

[Vorobyova M.G. Educational activities pm Ioann Vostorgov in the Moscow period of his ministry in the field of education]

В настоящее время ведётся активная приходская деятельность в сфере катехизации, начального духовного образования в рамках воскресных школ, существуют православные гимназии, высшие православные образовательные духовные учреждения. Безусловно образование является важной составляющей духовной миссии. На сегодняшний момент представляется необходимым может быть составление более конкретных программ для разного рода воскресных школ,

православных общеобразовательных учреждений, грамотное введение духовных предметов в светских учебных заведениях и подготовки именно для такой деятельности преподавательского состава.

В этой связи представляется целесообразным и полезным обращение к опыту предшествующих миссионеров, чья деятельность приносила обильные плоды в данном направлении. Одним из таковых является сщмч. Иоанн Восторгов.

Сщмч. Иоанну посвящено достаточно трудов. В настоящей статье будет сделана попытка привлечения неопубликованных архивных материалов из образовательной сферы деятельности сщмч. Иоанна в Московский период его служения для содействия решению обозначенных задач.

Прот. Иоанн Восторгов родился 30 января (по другим данным 20 января) 1867 года в Кубанской области в семье священника. Крестили будущего выдающегося организатора миссионерского дела и яркого проповедника в честь свт. Иоанна Златоуста. Сщмч. Иоанн к своему небесному покровителю всегда относился с особым почтением и любовью. Святой праведный Иоанн Кронштадский называл прот. Иоанна Златоустом. В дневнике духовной дочери св. прав Иоанна Кронштадского записан такой отзыв её духовного отца о сщмч. Иоанне: «Похвалил священника Восторгова, сказав, что это дивный человек, обладающий необыкновенным красноречием, что это Златоуст, что он может великую пользу принести России» (Духонина, 1998: 304).

Детство и отрочество сщмч. Иоанна прошли в Ставропольском крае, куда переехала его семья в марте 1868 года. В 1887 году Иоанн Восторгов окончил Ставропольскую Духовную семинарию и 15 августа того же года был назначен надзирателем, а 30 сентября - штатным учителем русского и церковно-славянского языков Ставропольского Духовного училища.

Преподавал молодой учитель недолго. Епископ Владимир рукополагает Иоанна Восторгова и направляет на служение в Михаило-Архангельскую Церковь посёлка Киприльского Кубанской области. В праздник Происхождения честных древ

Животворящего Креста Господня (1 августа 1889 г.) сщмч. Иоанн был рукоположен в диакона, а в двенадцатый праздник Преображения Господа Бога и Спаса нашего Иисусу Христа (6 августа 1889 г.) - в сан иерея.

Всякое дело о. Иоанн исполнял усердно, оставляя обильные плоды везде, где промысел Божий определял ему служить.

Вообще весь период деятельности сщмч. Иоанна Восторгова можно разбить на три периода: Ставропольский (1887-1894), Кавказский (1894 - 1906) и Московский (1906 - 1918). Жизнь и деятельность таких выдающихся личностей, миссионеров, как сщмч. Иоанн вся поучительна и назидательна. Но в данной статье, как уже было обозначено, хотелось остановиться подробнее на третьем периоде его деятельности. Именно в этот период, «Яркие и многообразные дарования, соединённые с опытом жизни, созрели для новых выдающихся трудов. Богатые силы своей незаурядной личности он всегда отдавал на служение любимой им Церкви» (Гумеров, 2004: 23).

Начинается московский период служения сщмч. Иоанна 25 января 1906 года, когда Указом Святейшего Синода прот. Иоанн назначается на должность проповедника - миссионера Московской епархии с правами противосектантского епархиального миссионера.

В эти годы происходит его сближение и общение любви со святым праведным Иоанном Кронштадтским. 6 декабря 1907 года в Кронштадтском Андреевском соборе, в Праздник святителя Николая, сщмч. Иоанн так говорил о святом старце: «Здесь в этом святом храме, полвека трепетал самый воздух его от гласа молитв и воздыханий всероссийского пастыря и молитвенника (...). Он стоял несокрушимым столпом православной церковности, на себе самом, в живом примере показывая и доказывая силу, живость и действенность святой Церкви, которая способна возрастить в своих чадах такого благодатного пастыря. Он зажёл священный огонь в тысячах душ, он спас от отчаяния тысячи опустошённых сердец, он возвратил Богу и в ограду Церкви тысячи погибших чад, он увлёк на служение пасторское столько выдающихся людей, которые именно в личности отца Иоанна успели увидеть,

оценить и полюбить до самозабвения красоту священства...» (Иоанн Восторгов, сщмч., 1995).

В этот период сщмч. Иоанном создаются пасторские, миссионерские, катехизаторские, женские богословские курсы, Женский Богословско - Педагогический Кружок и Высший Богословско- Педагогический институт.

В настоящей статье принципы организации образовательной деятельности сщмч. Ианна будут представлены на примере создания и организации Московских пасторских курсов.

Московские пастырские курсы были открыты в 1909 г. Проходили с 15 октября 1909 по 15 февраля 1910 года.

Курсы прошли успешно. 150 курсистов были рукоположены для переселенческих приходов Сибири и Дальнего Востока. Протопресвитер Михаил Польский писал о данной работе сщмч. Иоанна: «Этот человек незаурядного ума и огромной энергии отлично справился с этой трудной задачей, избирая в священники способных псаломщиков и сельских учителей и подготавливая их на специальных семинарских курсах» (Польский, 1994).

Особенно протопр. Михаил поражался результатам обучения проповедничеству. Он отмечал, что за непродолжительное время по методике о. Иоанна слушатели совершенно овладевали церковным ораторским искусством. Коллективно разработанные курсистами проповеди после их произнесения печатались и раздавались по различным церквям.

В материалах о пасторских курсах в Москве содержатся сведения о том, что метод занятий был не лекционный, а «эвристически - собеседовательный» (ГАРФ. Ф. 9452. ОП. 1. Д. 18. Л. 9). В работе принимали участие все курсисты. «Поставленный вопрос решался общими усилиями. Преподаватель задавал проблематику и спрашивал, где, в какой книге можно найти ответ. Если никто из курсистов не отвечал - тут же прочитывалась необходимая часть книги. ответ ставится в связи с прежде усвоенным и с общю системой изучаемого предмета. Всё это - черновая, утомительная работа, но она единственно при данных условиях может быть воспитательною для ума, созидательною в смысле образования

приёмов работы и мировоззрения и, наконец, продуктивно в смысле усвоения учебного материала» (ГАРФ. Ф. 9452. ОП. 1. Д. 18. Л. 10).

Для избежания многопредметности, повторений и дробности наук «приходилось прибегнуть к составным курсам» (ГАРФ. Ф. 9452. ОП. 1. Д. 18. Л. 10).

Первый курс - катехизис митрополита Филарета «последовательно (в основе уже известный курсистам). К нему в отделах без последовательности, но по внутреннему средству» (ГАРФ. Ф. 9452. ОП. 1. Д. 18. Л. 10) добавлялись наиболее важные отделы из догматического и нравственного богословия, апологетики, истории и содержания религий Востока и Сибирских инородцев (шаманизм, ламаизм), Священной Истории Ветхого и Нового Завета, литургики и истории Церкви с житиями святых.

Второй курс состоял из комплекса практических предметов. В него вошли: пастырское богословие с основами канонического права, гомилетика «с практической стороны» (ГАРФ. Ф. 9452. ОП. 1. Д. 18. Л. 13 об.), литургика (в основном изучение устава). Ежедневное участие каждого курсиста в богослужении и проповеднической деятельности давало возможность «пройти эту часть практических пастырских наук, хотя и без системы, но в живых и подробных указаниях» (ГАРФ. Ф. 9452. ОП. 1. Д. 18. Л. 13 об.). Практическое руководство для пастырей проходило по учебнику Нечаева, «с необходимыми сокращениями, в последовательном порядке» (ГАРФ. Ф. 9452. ОП. 1. Д. 18. Л. 14).

Третий курс состоял из следующих предметов:

- Священного Писания Ветхого Завета (По Паримийнику с добавлением чтения и истолкования псалмов, наиболее слышимых за богослужением (1-3 кафизмы, шестопсалмия, псалмов в неизменной части всех церковных служб) и псалмов мессианских).

Четвёртый курс состоял из краткой истории и обличения раскола и сектанства, а также знакомства с «новейшим вероотрицанием, особенно в социализме» (ГАРФ. Ф. 9452. ОП. 1. Д. 18. Л. 14).

Пятый курс состоял из предметов по Методике

преподавания и Церковного пения.

Дополнительно изучались география и этнография Сибири, «применительно к мировому миссионерскому значению Русской Церкви Русского государства» (ГАРФ. Ф. 9452. ОП. 1. Д. 18. Л. 14 об.).

В течении курсов по каждому предмету необходимо было вести подробный конспект пройденного и по возможности потом его напечатать.

Требования к курсистам были следующие.

На курсы принимались члены клира, диаконы и псаломщики, учителя церковных и других школ, если они:

- имели свидетельство на звание учителя;
- прослужили в церковных школах учителями не менее 10 лет;
- служили с одобрением начальства и «с добрыми успехами службы, засвидетельствованными со стороны подлежащих органов церковно - школьного управления и инспекций» (ГАРФ. Ф. 9452. ОП. 1. Д. 18. Л. 13);
- готовы посвятить себя на полное и беспрекословное служение и повиновение Св. Церкви.

На курсы могли быть приняты и волонтеры, не удовлетворяющие всем перечисленным требованиям, но они по умственным и нравственным качествам должны «стоять не ниже слушателей курсов и особенно должны иметь строжайше проверенные свидетельства своей религиозности и церковной ревности» (ГАРФ. Ф. 9452. ОП. 1. Д. 18. Л. 13).

Предпочтение при поступлении на курсы давалось тем кандидатам, которые, помимо указанных выше условий, имели и некоторые другие преимущества:

- были катехизаторами или законоучителями;
- по свидетельству отцов настоятелей принимали участие в миссионерской работе, в церковной и внецерковной проповеди, в народных чтениях, в ведении народно - церковных курсов;
- управляли церковными хорами и имели свидетельства на звание регентов;
- «по свидетельству отцов настоятелей отличаются

особым религиозно - нравственным направлением и высокой благочестивой жизнью» (ГАРФ. Ф. 9452. ОП. 1. Д. 18. Л. 13 об.).

Что касается требований к преподавательскому составу, то в своём докладе о пасторских курсах сщмч. Иоанн особо подчёркивал важность соответствия Руководителя и преподавателей курсов таковым. Так, о. Иоанн говорил о необходимости того, чтобы «во главе дела стоял человек известной церковной практической работы и испытанной церковной ревности, а не одной только внешне признанной учености и теоретических познаний» (ГАРФ. Ф. 9452. ОП. 1. Д. 18. Л. 14). В руках Руководителя должно было быть сосредоточено около половины всех лекций. Также в докладе говорилось о том, что Руководителями и лекторами «должно приглашать лиц годных для дела, способных вдохновлять слушателей идеалистическими порывами, без отношения к их служебному положению и образовательному цензу, т.е. без применения к ним чисто внешних мерок» (ГАРФ. Ф. 9452. ОП. 1. Д. 18. Л. 14 об.). О. Иоанн говорил о том, что это могли быть преподаватели и начальствующие в духовно - учебных или иных учебных заведениях, деятели миссии, члены клира, даже вне епархиальных городов, лица с высшим, средним, даже домашним образованием, - «лишь бы это были люди, а не дипломы (...). Особенно они должны отличаться церковною ревностью, любовью к проповеди, к просвещению, к миссионерству и умением вести дело практически. Мёртвое схоластическое ведение дела убьёт курсы, и если нет в данное время, в данном месте подходящих для их ведения людей, то лучше курсы и не открывать» (ГАРФ. Ф. 9452. ОП. 1. Д. 18. Л. 14 об.).

В дополнение сказанному хотелось привести цитату иг. Никона (Воробьёва), исповедника веры, автора множества книг, писем о духовной жизни, в которой, пожалуй, полностью отражён подход сщмч. Иоанна к принципу духовно-нравственного воспитания и образования:

«Духовная школа должна:

1. Укрепить веру;
2. Научить молиться;
3. Научить познать себя, своё падение;
4. Научить бороться с грехом и с искушениями, как

боролись Св. Отцы;

5. Научить понимать и чувствовать творения Св. Отцов, а через них и Евангелие, сделать их своими, родными, близкими сердцу, живыми, отвечающими на все требования души в любом состоянии, а не предметом изучения;

6. Научить смотреть на заповеди Св. Евангелия не как на препятствие к вольной жизни или как хорошую мораль для общественной жизни, а как на путь к нахождению ещё здесь, на земле, драгоценной жемчужины, увидя которую, человек с радостью продаёт всё, что ценит мир, всё оставляет не по принуждению, а уже по влечению души к этой жемчужине. А найти её можно самому, кто имеет веру во Христа и всеми силами старается жить по заповедям Евангелия» (Никон (Воробьёв), иг., 2002: 318).

Сщмч. Иоанн говорил о том, что и помочь её найти может только тот, кто сам имеет живую веру во Христа и всеми силами старается жить по Евангельским заповедям. Сам о. Иоанн и жил, и умер «непоколебимым в вере мужественным исповедником. Он удостоился смерти христианского мученика» (Гумеров, 2004: 45).

Относительно первых вестей о событиях, закончившихся февральским переворотом, о. Иоанн с тревогой говорил: «Неужели «времена исполнились»? Чудилось мне, что Москва не спит, а чувствует день расплаты за грехи свои и грехи отцов (...) Что камень уже сорвался с горы, и только Творец один может сдержать падение его на виновные и невинные головы...» (Шествие, 1993: 6).

Святейший Синод признал власть Временного правительства законной. Отношение о. Иоанна к новой власти определялось позицией Святейшего Синода, но при этом, несомненно, прот. Иоанн оставался преданным монархическому образу правления, как соответствующему христианскому общественному идеалу. Также сщмч. Иоанн любил и чтит последнего государя как помазанника и подвижника благочестия. Такое отношение вызывало недовольство людей, питавших иллюзии относительно новой власти. Это недовольство было выражено 27 марта (по ст. ст.) 1917 года на собрании московского духовенства и мирян. 13 мая 1917 года о. Иоанн был отстранён от должности наблюдателя церковных

школ Поволжских и Приуральских епархий и лишён звания и должности синодального миссионера - проповедника, но продолжал оставаться секретарём Православного Миссионерского общества.

В этот период прот. Иоанн все свои силы и время отдаёт священническому служению, проповеднической деятельности. В 1913 году сщмч. Иоанн был поставлен настоятелем собора Покрова Божией Матери на Рву (собора Василия Блаженного). Он остаётся настоятелем Покровского собора. Частично его проповеди и поучения публикуются в издаваемой им газете «Церковность». Сщмч. Иоанн «бесстрашно говорит о тяжёлых днях гонения на веру и на Церковь» (Гумеров, 2004: 4⁴). Большое впечатление произвела его проповедь «Чудо и вера», произнесённая 9 мая 1918 года. О. Иоанн рассказал о чуде, которое произошло на глазах у многих людей. Революционные власти завесили полотнами икону Спасителя, находящуюся на Спасских воротах, и Никольские ворота с иконой святителя Николая. Люди, вышедшие после вечернего богослужения из храма, увидели, что завеса сама упала со Спасских ворот, и перед образом Спасителя ярко горит лампада. На Никольских воротах перед иконой святителя Николая полотно тоже само распалось крестообразно, «стало быстро истлевать ... и развеялось ветром по площади» (Гумеров, 2004: 45).

Перед богоборческой властью встала цель - «уничтожить неутомимого миссионера, талантливого обличителя всех лжеучений (включая социализм), преданнейшего служителя Церкви» (Гумеров, 2004: 45).

Эту цель новая власть старалась достигнуть любыми средствами, и сотрудниками ЧК было сфальсифицировано дело.

Следственная комиссия Революционного трибунала при ВЦИК 4 сентября 1918 года приговорила сщмч. Иоанна к расстрелу. 5 сентября 1918 года прот. Иоанн вместе с епископом Ефремом (Кузнецовым) и несколькими государственными деятелями был привезён на братское кладбище, находящееся на Ходынском поле. До наших дней дошла запись рассказа очевидца - заключённого, на которого была возложена обязанность копать могильные рвы и засыпать убитых. Согласно этому рассказу «по просьбе отца Иоанна Восторгова палачи разрешили всем

осуждённым помолиться и попрощаться друг с другом. Все встали на колени и полилась горячая молитва «смертников», после чего все подходили под благословение преосвященного Ефрема и отца Иоанна, а затем простились друг с другом (Польский, 1994). Затем в рассказе повествуется о том, что прот. Иоанн Восторгов сказал несколько ободряющих слов, «призывая всех с верою в милосердие Божие и скорое возрождение Родины принести последнюю искупительную жертву» (Польский, 1994), первым подошёл к могиле и, обращаясь к конвою, заключил: «Я готов». После этого все встали на указанные места, палач подошёл со спины вплотную к отцу Иоанну, вывернул его левую руку за поясницу и выстрелил в затылок, одновременно толкнув сщмч. Иоанна в могилу.

«Отец Иоанн принял мученический венец, до конца оставаясь добрым пастырем и истинным христианином» (Светозарский, 1997: 23).

29 августа 1908 года в день Усекновения главы Иоанна Крестителя сщмч. Иоанн Восторгов говорил: «И если нам самим за слово истины, за крепкое стояние в исполнении долга, за верность Богу, царю и Родине судит Господь принять клеветы, гонения, позор, преследования и даже смерть, то да сподобит и нас Господь части верных Его свидетелей в молитве Церкви и во Царствии Христовом! Аминь» (Иоанн Восторгов, сщмч., 1995).

ЛИТЕРАТУРА

- ГАРФ. Ф. 9452. ОП. 1. Д. 18. «Доклад прот. И.И. Восторгова о пастырских курсах (б/д)».
- ГАРФ. Ф. 9452. ОП. 1. Д. 40. «Материалы, собранные И.И. Восторговым: о пастырских курсах в Москве (правила, очерк истории организации курсов, списки служителей, расписание занятий), (1909-1914)».
- Гумеров Афанасий, свящ. 2004. Правда веры и жизни. Житие и Труды священномученика Иоанна Восторгова. Свящ. Афанасий Гумеров. М.: Сретенский монастырь. 366 с.
- Духонина Е. 1998. Как поставил меня на путь спасения отец Иоанн Кронштадский (дневник духовной дочери). М.: Отчий дом. 331 с.
- Иоанн Восторгов, сщмч. 1995. Полное собрание сочинений протоиерея Иоанна Восторгова: В 5-ти том. - Репр. изд. - Санкт-Петербург: Изд. «Царское Дело», 1995-1998. Т. 3: Проповеди и поучительные статьи на религиозно-нравственные темы (1906-1908 гг.). 794, VII с.

М.Г. Воробьёва / M.G. Vorobyova

- Никон (Воробьёв), иг. 2002. Нам оставлено покаяние. Письма. М. 478 с.
- Польский М., протопресв. 1994. Новые мученики Российские: В 2 ч., М.: Международный фонд Славянской письменности и культуры. (Репринт).
- Светозарский А. 1997. Отче наш Иоане, моли Бога о нас! - Памятники Отечества. Иллюстрированный альманах Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. 37 (1): 23.
- Шествие. Воспоминания прот. Иоанна Восторгова о начале февральской революции 1917 г. в г. Москве. - Русский вестник. 1993. № 34-35: 6.

Поступила / Received: 01.03.2024

Принята / Accepted: 25.03.2024